

PREVIEW

AVALIADORES(AS) ABERTOS(AS)

RUBRICA DE AVALIAÇÃO DE AVALIAÇÕES

O QUE É E PARA QUEM É?

A Rubrica de Avaliação destina-se a qualquer pessoa que esteja avaliando a avaliação de um manuscrito de pesquisa. Isso pode incluir professores(as) no contexto de treinamento em avaliação por pares, um par auxiliando o(a) autor(a) da avaliação a analisar sua própria avaliação ou até mesmo o(a) próprio(a) autor(a) da avaliação ao realizar uma autoavaliação. A rubrica é composta por 10 enunciados para os quais o(a) avaliador(a) deve atribuir uma pontuação e fornecer um comentário escrito com o objetivo de ajudar a aprimorar a avaliação.

Este Guia do Avaliador faz parte de um conjunto de ferramentas desenvolvido no contexto do [PREreview Open Reviewers](#), um programa de treinamento e mentoria em avaliação por pares, que conecta pesquisadores(as) em início de carreira a avaliadores(as) experientes. Os outros dois guias publicados nesse conjunto são o [Guia de Reflexão sobre Viés](#) (Foster et al., 2021) e o [Guia do Avaliador](#) (Foster et al., 2021).

COMO VOCÊ DEVE USAR ESTA FERRAMENTA?

Antes de começar a utilizar esta ferramenta, certifique-se de ter lido o manuscrito que foi avaliado e a avaliação em si.

Leia os 10 enunciados da rubrica e, para cada um, atribua uma pontuação conforme indicado abaixo e forneça uma breve explicação e exemplos, quando aplicável.

Cada enunciado deve ser avaliado em uma escala de **1 a 5**, em que:

Se o enunciado não for aplicável, utilize a pontuação **N/A**.

Certifique-se de que seu feedback seja **construtivo**, de modo que o(a) autor(a) da avaliação possa incorporá-lo facilmente em sua versão final. Sempre que possível, forneça contexto e exemplos para tornar suas sugestões **claras** e **aplicáveis**.

Certifique-se de que seu feedback seja construtivo, claro e aplicável.

RUBRICA

Enunciado	Pontuação	Explicação, comentário, exemplos
1. A avaliação começa com um resumo conciso mas informativo, dos resultados, destacando o que o estudo fez bem, o que pode ser melhorado e contextualizando o estudo no estado da arte na área (por exemplo, ressaltando sua originalidade e o impacto em pesquisas futuras).		
2. Após a seção de resumo, a avaliação é estruturada de modo que as informações/feedback mais importantes apareçam primeiro (por exemplo, o corpo da avaliação começa com as “questões principais”, seguidas de uma lista clara das “questões secundárias”).		
3. O que é apontado como uma “ questão principal ” é, de fato, um ponto que os(as) autores(as) do manuscrito devem priorizar, pois, se não for tratado, comprometerá a interpretação do estudo.		
4. O que é apontado como uma “ questão secundária ” é, de fato, um ponto que os(as) autores(as) do manuscrito devem tratar para tornar o manuscrito mais claro e acessível a um público mais amplo e que, se não for abordado, não comprometerá a interpretação do estudo		
5. O feedback é construtivo , apresentado de forma clara e aplicável . As mudanças sugeridas para o manuscrito vêm acompanhadas de uma explicação sobre o motivo da sugestão e sobre a melhor forma de tratar a questão (por exemplo, sugerir um método estatístico diferente e explicar por que essa seria uma escolha melhor).		

RUBRICA

Enunciado	Pontuação	Explicação, comentário, exemplos
6. A avaliação inclui justificativas adequadas para qualquer solicitação ou sugestão de análises e/ou experimentos adicionais. Ou seja, NÃO solicita nem sugere novas análises e/ou experimentos que sejam inadequados (por exemplo, pedir um experimento que o laboratório não tem recursos para realizar) ou que extrapolem o escopo do estudo.		
7. A avaliação adota, em todo o texto, um estilo de crítica construtiva e apresenta um equilíbrio entre os pontos fortes e as limitações do estudo.		
8. O feedback é desvinculado da adequação do estudo para publicação em qualquer periódico em particular.		
9. A avaliação não contém insultos, críticas diretas nem questionamentos sobre a especialização dos(das) autores(as).		
10. A avaliação apresenta um fluxo lógico do ao fim.		

PREVIEW

REFERÊNCIAS

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Bias Reflection Guide. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5484051>

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Reviewer Guide. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5484086>

UMA NOTA PARA O(A) LEITOR(A)

Você tem feedback construtivo sobre esta ferramenta? Gostaria de compartilhar sua experiência ao usar a ferramenta ou ler seu texto? Tem sugestões de como aprimorá-la? Queremos saber tudo isso e envolver a comunidade na criação de conteúdo! Portanto, se tiver um tempinho, considere enviar um e-mail para community@prereview.org. Muito obrigado!

CONTRIBUIÇÃO DOS(AS) AUTORES(AS)

Conceituação

Antoinette Foster, Samantha Hindle

Visualização

Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi, Vanessa Fairhurst

Redação e Edição

Antoinette Foster, Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi

AGRADECIMENTOS

A equipe do programa Open Reviewers da PREreview agradece sinceramente a todos os participantes do Estágio 1 de Treinamento em Avaliação, que fizeram parte do programa-piloto de 14 semanas e nos ofereceram contribuições valiosas para a primeira versão deste guia. Agradecemos também à equipe da PLOS pelo tempo dedicado a conversar conosco sobre boas práticas em avaliação por pares, em especial Dan Morgan, Hannah Harwood e Lindsay Morton. Nosso agradecimento se estende ainda à equipe da eLife pelo apoio na publicação e divulgação deste guia, em particular a Kora Korzec por nos conectar com sua equipe, Melissa Harrison por suas contribuições editoriais e Emily Packer pelo apoio em comunicação e divulgação. Por fim, registramos nosso reconhecimento ao trabalho de design de Dan Gould e ao feedback final da equipe de liderança da PREreview, incluindo Monica Granados. Obrigado a todos!

CITE ESTE TRABALHO COMO

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Review Assessment Rubric. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5484071> - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0)

PREVIEW

prereview.org

Saiba mais sobre o programa [Open Reviewers](#). #OpenReviewers

A PREview funciona com o apoio institucional da Code [for Science and Society](#).

 [@PREreview_](#)

 [@prereview](#)

 [@prereview](#)

 community@prereview.org

IMPULSIONANDO
MUDANÇAS NA
AVALIAÇÃO POR PARES
POR MEIO DE **EQUIDADE,**
ABERTURA E
COLABORAÇÃO